

ASPECTS OF INNOVATIVE ENGLISH TEACHING IN UZBEKISTAN

Babajanov Khusan

UzSWLU,

Senior teacher of the first faculty

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14033205>

Kalit so'zlar: kommunikativ yondashuv, haqiqiy til, real hayot, fasilitator, kognitiv qobiliyat, motivatsiya, keng qamrovli, o'quv dasturi.

Key words: communicative approach, real language, real life, facilitator, cognitive ability, motivation, comprehensive, curriculum.

Ushbu maqolada ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan savollarga kommunikativ tilni o'rgatishda kommunikativ yondashuvga nima urg'u berilganligi va kommunikativ tilni o'qitishni tushuntirishga yordam beradigan ta'rifni tahlil qilish kiradi, keyingi nuqta - kommunikativ tilni o'rgatishda o'qituvchi va talabning roli qanday o'zgarishi va uning ahamiyati. O'quv guruhidagi alohida rollar va talabalarga biron bir mavzu haqida mulohaza yuritish va o'z qarashlarini ifodalash imkonini beradigan, real hayotda muloqot qilish uchun tildan foydalanish qobiliyatini va kommunikativda ba'zi noqulay xususiyatlarni o'rgatadigan bir qator aniq afzalliklar ta'kidlangan. Til o'rgatish ham diqqatni jamlashni yoqtiradi, talaffuzni to'g'rilashgayetarlicha e'tibor bermaslik natijasida og'zaki nutq qobiliyatlari va grammatik xatolarlarni to'g'rilashni o'z ichiga oladi. Kommunikativ yondashuv bilan foydalanish mumkin bo'lgan masalalar misollari tasvirlangan va tegishli materiallar manbalari taqdim etiladi. Birinchi narsani aytib o'tish kerakki, kommunikativ tilni o'rgatish (CLT) tilni o'rgatishning mashhur yondashuvi bo'lib, u tilni real hayotda qo'llaniladigan tarzda ishlatishga urg'u beradi. Bu shuni anglatadiki, u grammatik aniqlikdan ko'ra kommunikativ kompetensiya bilan muloqot qilish qobiliyati bilan shug'ullanadi. Buning uchun kommunikativ tilni o'rgatishning batafsil tushuntirishlari mavjud bo'lib, tilshunos Devid Nunanning so'zlariga ko'ra, ushbu ta'riflar ro'yxati CLTni tushuntirishga yordam beradi:

- Maqsadli tilda o'zaro aloqa orqali muloqot qilishni o'rganishga urg'u.
- O'quv vaziyatiga haqiqiy matnlarni kiritish.
- O'quvchilarning diqqatini nafaqat tilga, balki ta'limni boshqarish jarayoniga ham qaratish imkoniyatlarini ta'minlash.
- Muhim hissa qo'shuvchi elementlar sifatida o'quvchining shaxsiy tajribasini yaxshilash sinfda o'rganish uchun.
- Sinfda til o'rganishni sinfdan tashqari til faoliyati bilan bog'lashga urinish muhimdir.

Bu xususiyatlar CLT amaliyotchisi tomonidan da'vo qilinishicha, ular o'z o'quvchilarining ehtiyojlari va istaklari, shuningdek, o'z sinfida va sinfdan tashqarida o'qitiladigan til o'rtasidagi bog'liqlik bilan juda qiziqishlarini ko'rsatadi. Ushbu keng qamrovli ta'rifga ko'ra, o'quvchilarning kommunikativ kompetentsiyalarini haqiqiy kontekstda rivojlantirishga yordam beradigan har qanday o'qitish amaliyoti maqbul va foydali ta'lim shakli hisoblanadi. Bundan tashqari, kommunikativ tilni o'rgatish turli o'qituvchilar uchun har xil narsalarni anglatadi. Buning izohi shundaki, ba'zi o'qituvchilar uchun bu shunchaki darsda maqsadli tildan foydalanishga ko'proq e'tibor berishni va xususan, og'zaki nutqqa ko'proq e'tibor berishni anglatadi. Boshqa o'qituvchilar uchun muloqot suhbatdoshlar o'rtasida noma'lum ma'lumotlar almashinuvini talab qiladi, va ba'zi o'qituvchilar muloqotni eng global, antropologik ma'noda, ya'ni ma'no yaratish uchun madaniy aloqa tizimi sifatida tushunishadi. Ba'zi hamkasblar o'qitish jarayonida muloqot usuli juda muhim rol o'ynashini bilishmaydi. Nutq qobiliyatlari samarali qobiliyatdir. Ishlab chiqarish jarayoni talaba modelning javoblarini qanchalik yaxshi takrorlay olishini nazorat qiladi. O'qish va yozish tajriba uchun foydali manbalardir, ammo tezroq rivojlanish uchun muloqot zarur. Shuning uchun sinfda muloqot og'zaki faoliyatning keng doirasini qamrab olishi mumkin. Kommunikativ tilni o'qitishda o'qituvchi va o'quvchining roli qanday o'zgaradi? Larsen- Frimanning so'zlariga ko'ra, kommunikativ sinflarda o'qituvchilar kamroq gapiradilar va ko'proq tinglaydilar, bu esa o'z talabalarining o'rganishida faol yordamchiga aylanadi. O'qituvchi mashqni o'rgatadi, lekin o'quvchilarning ishlashi maqsad bo'lganligi sababli, o'qituvchi orqaga chekinishi va kuzatishi kerak, ba'zan hakam yoki nazoratchi sifatida ishlaydi. Kommunikativ faoliyat davomida sinf xonasi tinch emas. Talabalar nutqning ko'p qismini bajaradilar va ko'pincha kommunikativ mashqlar paytida sinfning sahnasi faol bo'ladi, talabalar topshiriqni bajarish uchun o'z joylarini tark etadilar. Ishtirok etish mas'uliyatining ortishi tufayli talabalar umumiy maqsadli tildan foydalanishda ishonchga ega bo'lishlari mumkin. Talabalar o'z ta'limlari uchun ko'proq mas'uliyatli menejerlardir (Larsen- Friman, 1986). Buning ustiga, kommunikativ tilni o'rgatishda o'qituvchilarga bir nechta rollar yuklangan, alohida rollarning ahamiyati qabul qilingan CLT nuqtai nazari bilan belgilanadi. Breen va Candlin o'qituvchi rollarini quyidagi atamalar bilan tavsiflaydi: O'qituvchi ikkita asosiy rolga ega: birinchi rol sinfdagi barcha ishtirokchilar va bu ishtirokchilar turli xil faoliyat va matnlar o'rtasidagi muloqot jarayonini osonlashtirishdir. Ikkinchi rol - ta'lim- tarbiya guruhida mustaqil ishtirokchi sifatida harakat qilish. Oxirgi rol birinchi rolning maqsadlari

bilan chambarchas bog'liq va undan kelib chiqadi. Bu rollar o'qituvchi uchun ikkinchi darajali rollar to'plamini nazarda tutadi, birinchidan, resurslar tashkilotchisi va o'zi resurs sifatida, ikkinchidan, sinfdagi tartib va tadbirlarda yo'l- yo'riq sifatida.... O'qituvchining uchinchi roli tadqiqotchi va o'quvchi, tegishli bilim va ko'nikmalar, o'rganish xarakterining amaldagi va kuzatilgan tajribasi va tashkiliy qobiliyatlari nuqtai nazaridan ko'p hissa qo'shishi kerak. Shunday qilib, talabalar va o'qituvchilarning yuqorida keltirilgan rollari tildan haqiqiy muloqot uchun foydalanish natijasida maqsadli tilni rivojlantirishga taalluqlidir. Bu ularga faoliyat, til tayyorlash va og'zaki muloqot uchun ortib borayotgan motivatsiyani beradi. Albatta, bir qator aniq afzalliklar mavjud. Asosiy qulay jihat - talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar. Darhaqiqat, kommunikativ o'qitish tobora ravshan bo'lib bormoqda, chunki amaliyot o'tkazish usulining o'zgarishi talabalar mavzuni, tashabbusni rivojlantiradi va tobora muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi va shogird munosabatlari an'anaviy ta'lim, ustoz va xizmatchi munosabatlari turidan ko'ra, interaktiv, uyg'un munosabatlardir.

Bundan tashqari, asosiy bilim va rivojlanishni mohirona uyg'unlashtirish qobiliyatini berish uchun keyingi bonus bo'lishi mumkin. Ingliz tilini an'anaviy sinfdan o'qitish uyda o'qish xarajatlarining asosiy qismi sifatida faqat o'qituvchilarning o'rta asrlardagi o'qitish usullaridan o'qituvchiga yo'naltirilgan, bilimga asoslangan tizimli va yaxlit bilimlarga e'tibor qaratishdi. irsiy o'quvchi qobiliyatini e'tiborsiz qoldirish oqibatlaridan biridir. Kommunikativ ta'lim o'quvchining kognitiv qobiliyati va operatsion imkoniyatlarini ta'kidlaydi, bu esa o'quvchilarning o'zlari haqida o'ylash va o'z nuqtai nazarlarini ifodalash imkonini beradi, shu bilan real hayotda muloqot qilish uchun tildan foydalanish qobiliyatini o'rgatadi. Qolaversa, talabaning qiziqishini ancha oshirdi. Kommunikativ ta'lim o'quvchilarni ishtirok etishga undaydi, ba'zan sahnalar yoki simulyatsiya stsenariylari bilan birga, talabalar hayotga yaqinroq bo'lib, ular bosh qahramonga aylanadilar, tabiiyki ular ingliz tiliga qiziqish bildirishadi, ingliz tilini zavq sifatida o'rganishadi.

CLT bilan o'qish va yozish qobiliyatlari hisobiga og'zaki nutq qobiliyatiga haddan tashqari e'tibor qaratish xavfi borligiga va shakl hisobiga ma'noga juda ko'p e'tibor qaratish mumkinligiga ishoniladi, talaffuz va grammatik xatolarni tuzatishga yetarlicha e'tibor berilmayotgani seziladi. Kommunikativ tilni o'rgatish (CLT) yondashuvi o'quvchilarga o'zaro munosabatda bo'lishga imkon beradi, deb muvaffaqiyatli bahslash mumkin bo'lsa- da, sinfdan amalga oshiriladigan faoliyat o'quvchilar tomonidan juda mavhum sifatida qabul

qilinishi mumkin. O'qituvchilarning sa'y- harakatlariga qaramay, sinfdagi mashg'ulotlar aslida haqiqiy hayot emas va chinakam tildan foydalanishni takrorlash va haqiqiy o'zaro ta'sirni osonlashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda, yana bir noqulaylik shundaki, undan foydalanish qiyin bo'lgan usul ham bo'lishi mumkin juda katta sinflar, bu erda ko'proq didaktikani qabul qilish orqali o'quvchilarni kuzatish va boshqarish osonroq bo'lishi mumkin yondashuvdir, chunki o'rganilayotgan tilni bilish darajasi past bo'lgan talabalar qiyin bo'lishi mumkin og'zaki kommunikativ faoliyatda qatnashish va agar muassasa tomonidan qo'llaniladigan imtihonlar grammatikaga asoslangan bo'lsa, kommunikativ ravonlik mos kelmasligi mumkin. Shunday qilib, o'qituvchilik kasbida alohida til ko'nikmalariga (masalan, gapirish, tinglash, o'qish va yozish) doimiy ravishda murojaat qilishiga qaramay, tobora ko'proq xorijiy til o'qituvchilari integratsiyalashgan o'quv dasturiga urg'u berishmoqda. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ko'pchilik o'qituvchilar to'rtta til ko'nikmalari har bir aspektni qo'llab- quvvatlashini va real hayotda tildan foydalanishda birgalikda topilganligini tan olishadi. Biroq, kommunikativ yondashuv suhbatdagi to'siqni engishga yordam beradi. Jon Dyui aytganidek: "Umumiy, jamoa va muloqot so'zlari o'rtasida og'zaki bog'liqlikdan ko'ra ko'proq narsa bor.... To'liqlik va aniqlik bilan boshqalar bilan muloqot qilish tajribasini sinab ko'ring, ayniqsa bu biroz murakkab bo'lsa. , va siz o'z tajribangizga bo'lgan munosabatingiz o'zgarishini topasiz Ingliz tilini o'rgatish uslubimizni o'zgartirishni umumlashtirsak, dars davomida bo'ladigan hamma narsada talabaning ishtiroki bilan bog'liq bo'lgan talabaga yo'naltirilgan o'zaro ta'sirni ta'kidlashimiz mumkin. Bu o'qituvchining faoliyatini o'zgartiradi, o'rganishga sabab bo'lmaydi, balki o'rganishga yordam beradi. Pedagogik vazifa - guruhlarda ishlash, rolli o'yinlar va o'yinlar, bahs- munozaralarda qatnashish, tomoshabinlar oldida taqdim etish uchun turli xil taqdimotlar qilish, o'quvchilar uchun ingliz tilida tegishli videolarni taqdim etish, darslarda ularga rahbarlik qilish va boshqalar kabi eng mos mashg'ulotlarni tanlash va muloqot vazifalarini samarali bajarish uchun ularni til bilan tajriba qilishga undash kerakligi zarurdir.

Adabiyotlar:

1. David Nunan «Tilni vazifaga asoslangan o'qitish» «Cambridge University Press» (2001)
2. Larsen- Freeman, D. (1936). "Til o'qitishda texnika va tamoyillar". Oksford: Oksford universiteti nashriyoti.
3. Breen, M.P., Candlin, C.N. (1980) "Amaliy tilda til o'qitishda kommunikativ o'quv dasturining asoslari" Linguistics 1